

QORAQALPOG'ISTON SHÓRLANGAN TUPROQLARIDA ORGANIK ÓGITLARNING TUPROQ STRUKTURASINI YAXSHILASHDA AHAMIYATI

Matsalaeva Sayera Zaripbaevna

Samarqand davlat veterinariya medicinası chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali assistent o'qituvchisi

Kurbashov Alliyar Nietulla o'gli

Samarqand davlat veterinariya medicinası chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

Jarmagambetov Allayar Janaydar o'gli

Samarqand davlat veterinariya medicinası chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

Abdullaev Bazarbek Habibulla o'gli

Samarqand davlat veterinariya medicinası chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

Kalit sózlar: ógit, ozuqa, zamburuq, g'alla, sizot suvlari, azotli ógit, Geo-Gumat, UzGumi, Gumimaks, Agrozim, Baykal-M, Kristalon

Dala ishlarining yillik doirasi organik ógitlarni berishdan boshlanadi. Kuzda yoki qishning boshida maydonning butun yuzasi bóylab 1 m²ga 10 kg hisobidan daqal organik ógitlarni sepib chiqing. Ógitlar ildiz mevalilar va butgullilar oilasiga mansub ósimliklar ekiladigan maydonlarga beriladi, ammo egat yerlarga chirigan g'ong yoki kompost bir tekis yaxshilab sepib chiqiladi. Ma'lumki, hamma xójaliklarda ham qishloq xójalik hayvonlari boqilavermaydi, g'ongni sotib olish esa ancha qimmatga tushadi. Shu bois xójalik sharoitida ósimlik qoldiqlari va oshxona chiqindilaridan kompost tayyorlashni órganib olish maqsadga muvofiq.

Kompost tayyorlashda kletchatkaga boy bólgan somon, hazon, qirqilgan eski gazeta qoqozlari kabilarni qóshishsak ham bo'ladi. Kompostning qotib qolishiga yól qóymang hamda uni yomg'ir suvlari tushishidan asrang. Yerni chopishdan oldin pashxa vositasida tuproqqa daqal organik ógitlarni sepib chiqing. Organik ógitlarni har yili berish, hech bólmaganda maydonning bir qismiga berish zarur. Bu esa tuproqda ozuqaviy moddalar miqdorining kópayishi, tuproq nam sig'imining ortishi hamda tuproq strukturasi yaxshilanib borishiga imkon beradi.

Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Qoraqolpoʻgiston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida mart oyida yoʻngarchilikni kóp miqdorda bólishi hamda havo haroratini pasayish holatlari kuzatilganida gʻalla parvarishida amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar bóyicha quyidagi tavsiyalarga amal qilish kerak.

Respublikada ob-havo seryoʻgin bólganida hamda havo xaroratining pasayishi kuzatilganda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur.

1. Sizot suvlari chuqur joylashgan, toshloq, qumoq maydonlarda gʻallani navbatdagi azotli ógitlar bilan yomgʻir yoʻgayotgan bólishiga qaramasdan, qól kuchida oziqlantirib, suʻgorishni sharbat usulida amalga oshirish natijasida gʻalla maydonida mikro iqlim hosil qilinadi. Bu esa óz navbatida nihollarning qisqa muddatli sovuqqa chidamligini oshiradi.

2. Gʻallani barg orqali suspenziya usulida oziqlantirishning ósuv davri davomida 3-4 marta amalga oshirilishi ijobiy natija berishi tajribalarda óz isbotini topgan. Bunda, gumin kislotalarga boy, makro va mikro elementlar bilan boyitilgan bio ógitlar yordamida oziqlantirish tavsiya etiladi. Bio ógit preparatlardan Geo-Gumat 1 l/ga, UzGumi, Gumimaks 0.5 l/ga, Agrozim, Baykal-M, Kristalon yara (NPK) va boshqa bioógitlar bilan belgilangan meʻyorlarda ishlov berish yaxshi samara beradi.

3. Zamburuʻgli kasalliklar tarqalishining oldini olish hamda kasallik kuzatiladigan maydonlarda qarshi kurash choralarini qóllash uchun Davlat kimyo komissiyasi tomonidan ruhsat etilgan quyidagi kimyoviy vositalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Tarkibida taʻsir etish moddasi Propikanazol 250 g/l + Siprokonazol hamda Tebukonazol 500 g/l bólgan preparatlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

4. Gʻallazorlarda eng katta zarar keltiruvchi bir yillik boshoqdoshlar oyilasiga mansub (yovoyi suli, raygras, tulki dum) begona ótlarga qarshi havo harorati +17+20 0C bólganda, AGRO-PIK 8% em.k. 0,3-0,4 l/ga, ENTOPIK SUPER k.e. 0,15 l/ga,

OXIAL PRO 10% EC 1,0 l/ga, PROPIC 24% EC 0,15 l/ga kabi gerbisidlar bilan 200-300 litr ishchi eritma hisobida ishlov berish tavsiya etiladi.

5. Gallazorlarda eng kóp tarqaladigan bir va kóp yillik ikki palali begona ótlarga qarshi havo harorati +17+20 0C bólganda, bir yillik ikki pallali begona ótlarga qarshi AZANSTAR 75 v.d.g. 20 gr/ga FINITO 750 v.d.g. 20 gr/ga, Yevrostar 75% v.d.g. 20 gr/ga, Zarstar v.d.g. 20 gr/ga, Tristar v.d.g. 20 gr/ga, Entostar v.d.g. 20 gr/ga hamda kóp yillik ikki pallali begona ótlarga qarshi Vinstar Plyus 75% v.r.g. 30 gr/ga, Entostar plyus v.d.g. 30 gr/ga, Zarstar plyus v.d.g. 30 gr/ga. Prostar 75% v.d.g. 30 gr/ga preparatlar bilan 200-300 litr ishchi eritma hisobida ishlov berish tavsiya etiladi.

QANDAY URUG' TURLARI BOR?

Erkin changlantirish orqali olingan urug'lar.

Bu usulda urug' olishda maxsus chatishtiruv ishlari amalga oshirilmaydi va bu usul eng arzon hisoblanadi. F1 duragay urug'lari. Sun'iy chatishtirish natijasida olingan urug'lar. Onalik ósimliklar odatda toza tizimlardan tanlanadi. Bunday urug'lar oddiy urug'larga nisbatan qimmat hisoblanadi, ammo ular ólchamlari va bóyi bir xil bólgan kuchli ósuvchi ósimlik beradi.

Drajelangan urug'lar. Tuproq yoki boshqa material bilan qoplangan urug'lar. Bunday urug'larni sepish juda qulay, unib chiqqan nihollar ham bir tekis sepilganligi bois kuchli yagonalashga muhtoj bólmaydi. Nam tuproqlarda yaxshi unadi, quruq yoki namligi juda yuqori tuproqlarda ularning unuvchanligi yomonlashadi.

Zararsizlantirilgan urug'lar. Sanoat sharoitida qadoqlashdan oldin fungitsidlar bilan yoki bir vaqtning ózida ham fungitsid, ham insektitsid bilan ishlov berilgan urug'lar.

Vakuimli qadoqlarga joylangan urug'lar. Ichki paketi folgadan bólgan vakuum paketchalarga qadoqlangan urug'lar. Bunday urug'larning unuvchanligi oddiy idishlardagiga nisbatan ancha uzoq saqlanadi.

Undirilgan uruqlar. Sanoat sharoitida undirilgan va suv shimmaydigan paketlarga qadoqlangan uruqlar. Bunday uruqlar xarid qilingan zahoti ekilishi lozim. Ishlatilmagan uruqlar. Odatda ekishdan sng uruqlarning ma'lum bir qismi ortib qoladi. Bu uruqlarni ham ekish uchun ishlatish mumkin. Unutmaslik kerakki, deyarli barcha ekinlarning uruqi z unuvchanligini yetarlicha uzoq vaqt saqlaydi.

Shaxsiy bogdan olingan uruqlar. Tomorqada pishib yetilgan mevalardan uruq olish ancha qiziqarli hisoblanadi, ammo bu kp hollarda yaxshi natija bermaydi, chunki kpgina simliklar erkin changlanishda zining navdorlik xususiyatlarini yqotadi. Loviya va nxat esa bundan mustasno blib, kpchilik dehqonlar ushbu ekinlarni faqat zlari olgan uruqlardan yetishtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005-y)
2. Maruf Toshqziyev. Metod agroximicheskix analizov pochv i rasteniy Sredney Azii. Toshkent. 1977 .
3. Skryabin F. A., Sortoz v sisteme udobreniy xlopchatnika v oroshayemix usloviyax Sredney Azii, T., 1970;
4. Rekomendatsii po primeneniyu udobreniy v respublikax Sredney Azii, T., 1974;
5. Ergash Ziyamuhamedov. Lignin tiykarındađı organikalıq tginler joqarı nim faktori, T, 1978.